

DIGITAL IN HILDESHEIM

SCHLAGWORT: OPEN SCIENCE

Digital Shift! Forschen in der digitalen Welt und der „Data Escape Room“

Das Forschungsdatenmanagement (FDM) bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden: Generierung, Bearbeitung, Anreicherung, Archivierung, Veröffentlichung (Handhabung der Daten über den gesamten Datenlebenszyklus), Methoden und Verfahren des FDM können in einem Datenmanagementplan beschrieben werden.

Bei dieser Aktion gibt es einen Impulsvortrag zum FDM und zu Open Science um 10:00 Uhr. Das Wissen zum FDM soll spielerisch gefördert werden. Kommen Sie mit mir in den Data Escape Room: <https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home>

Der Data (Horror) Escape Room ist in Zusammenarbeit zwischen der Vrije Universiteit Amsterdam (Lena Karvovskaya und Elisa Rodenburg), den Bibliotheken der Universität Leiden (Joanne Yeomans) und der Technischen Universität Eindhoven (Anne Aarts und Bart Aben) entstanden. Um einige Datenmanagement-Konzepte auf eine unbeschwerte Art und Weise einführen zu können, haben Mitglieder der Datenmanagement-Support-Teams der VU Amsterdam, der TU Eindhoven und der Leidener Universitätsbibliotheken, Centre for Digital Scholarship, gemeinsam einen Daten-Horror-Escape-Room entwickelt, der Grundkenntnisse über RDM-Konzepte einführt und testet.

Love your data!

Über die Moderatorin

In der Universitätsbibliothek Hildesheim interessieren Annette Strauch die Forschungsdaten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als ein wichtiger Bestandteil ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie ist Europäische Ethnologin und Anglistin aus Göttingen und lebte nach ihrem Abschluss über ein Jahrzehnt in Wales. Für den Sonderforschungsbereich 1187 und im Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) an der Universität Siegen beschäftigte sie sich intensiv mit dem Forschungsdatenmanagement. Sie ist Doktorandin an der Universität Siegen (Thema: FDM).

www.uni-hildesheim.de/forschungsdaten/